

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO'RIYEVA SHOHZODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta‘limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Matkarimova Barno,
O'qituvchisi
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Urganch filiali
Xorazm, O'zbekiston
barnohabibullayevna@gmail.com

SHAKL VA MAZMUN BIRLIKLARI PARADIGMA SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada paradigma tushunchasi ilmiy bilish shakli sifatida namoyon bo'ladi. Lisoniy paradigma shakl va ma'no hosil qilishda muhim sanalishi, ular nutqning har qaysi ko'rinishida paradigma sifatida namoyon bo'lishi kabi masalalar tahlilga tortiladi. Qolaversa, paradigmaning lingvistik atama sifatidagi shakllanishi, rivojlanish tarixi xususida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar: paradigma, ratsionallik, lisoniy paradigma, shakl, mazmun.

Маткаримова Барно,
Преподаватель
Ташкентская медицинская академия
Ургенчского филиала
Хорезм, Узбекистан
barnohabibullayevna@gmail.com

ЕДИНИЦЫ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ КАК ПАРАДИГМЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье Понятие парадигмы представляется как форма научного познания. К анализу привлекаются такие вопросы, как важность языковой парадигмы в формировании формы и значения, их проявление как парадигмы в любой форме речи. Кроме того, формирование парадигмы как лингвистического термина также рассматривается в контексте истории развития.

Ключевые слова: парадигма, рациональность, языковая парадигма, форма, содержание.

Matkarimova Barno,
streamer

Tashkent Medical Academy Urganch branch
Khorezm, Uzbekistan
barnohabibullayevna@gmail.com

UNITS OF FORM AND CONTENT AS PARADIGMS

ABSTRACT

In this article, the concept of paradigm is manifested as a form of scientific knowledge. Issues such as the fact that the linguistic paradigm is an important date in the formation of form and meaning, that they manifest as paradigms in any form of speech, are subject to analysis. Moreover, the formation of the paradigm as a linguistic term is also discussed in terms of the history of development.

Keywords: paradigm, rationality, linguistic paradigm, form, content.

“Paradigma” - bu ilmiy ratsionallikning uslubiy modeli, normativ mezon tizimi, dizayn, amalga oshirishning uslubiy standarti, ilmiy tadqiqot jarayoni va natijalarini tekshirish, baholash va aks ettirish. Aynan paradigma ko‘p darajali metodologik va tavsifiy normalar bilan tuzilgan normativ-uslubiy vazifalarni bajaradigan nazariy tuzilmalar majmuidir. Yarim asrdan ko‘proq vaqt davomida ilmiy bilish paradigmasi tushunchasidan foydalanish yoki oddiygina bilish paradigmatlari, fan tarixi va metodologiyasida tavsiflash uchun muayyan fikrlar va munosabatlarning umumiyliigi ma'lum bir vaqt ichida olimlar jamoasi tomonidan tan olinib boshladi. Turli xil tadqiqotlarda paradigma har xil talqinlarda keladi va ayrimlarida kengroq, ayrimlarida esa tor ma'noda qo'llaniladi.

Paradigma so‘zi yunonchadan tarjima qilinganda “misol”, “namuna”, “model” ma'nolarini anglatadi. Ushbu termin tilshunoslikda XIX asrning oxirlaridan boshlab qo'llanila boshlangan. Bu borada ham Sossyurning ta'limotiga tayanamiz, negaki, olim ham XX asrga kelib ushbu termindan elementlar sinfini belgilab olish maqsadida foydalanadi hamda uni tavsiflaydi. tildagi tizimlilik, struktura masalasining asoschisi hisoblangan Ferdinand do‘ Sossyur lingvistik hodisalarni tadqiq etishda sinxronlikni ustun qo'yadi. Shu asosda tilda mavjud bo'lgan belgilarni kodlar asosida guruhlarga ajratishning ikki usulini ko'rsatib berdi: 1) paradigmatlar orqali; 2) sintagmalar orqali. Olimning yozishicha Paradigma -bu shakl tanlab olinishi lozim bo'lgan belgilar jamlanmasidir [6, elektron manba]. Masalan: kundalik hayotda yo'l belgilarini ifodalash uchun turli geometrik shakllar (uchburchak, aylana, to'rtburchak)dan foydalaniladi. Aynan shu jihatni belgilarni o'zida tasvirlab beradigan belgilar, simvollar jamlanmasi deyish mumkin. Bir belgining boshqa belgilar bilan munosabat hosil qilishida paradigmatic va syntagmatic munosabatlar hosil bo'ladi.

Paradigma tushunilishi qiyin bo'lgan masalalarni jamlab, tartiblab, qoliplashtirib ko'rsatadi, shuning uchun ham uning yordamida mavjud birliklarni tasniflagan holda anglab olinadi. Ilmiy paradigmalarni yaratosh yoki tushunish jarayonida ilmiy g'oyalar, nazaroy ko'rsatmalar, ilmiy yutuqlar jamlanmasi hosil qilinadi, tilshunoslikning mavjud tamoyillari yangilanadi. Bular esa paradigmaning zaruratini belgilab beradi. Mazkur masalalar paradigma tarkibida shakllanishi haqida so'z borar ekan, pragmatik nuqtayi nazardan ham bu masalagan alohida e'tibor berilganligini aytish joiz bo'ladi. Jumladan, pragmatolingvistika sohasi bilimdoni Sh.Safarov o'z kitobida unga shunday munosabat bildiradi: "Ilmiy paradigmalar bir-birini inkor etmasdan, o'zaro hamkorlikda, biri ikkinchisining nuqsonlarini bartaraf etgan holda rivoj topadilar. Tilshunoslik ilmiy paradigmalarining shakllanishi va taraqqiy topishi xuddi shu zaylda kechadi. Sistem-struktur paradigma o'zidan oldin yuzaga kelgan qiyosiy-tarixiy paradigmaning "atomistik", ya'ni til hodisalarini alohida-alohida, bir-biridan ajratgan holda tahlil qilinishi natijasida yuzaga kelgan nuqsonlarini bartaraf qilish yo'lini tutdi. Sistem-struktur yo'nalishning asosiy samarasi tilning tizimli hodisa ekanligini isbotlashdan iboratdir. Ammo bu ikki paradigmaning umumiy kamchiligi borligi ham ma'lum bo'ldi: bu yo'nalishlarda til o'z egasi - insondan ajralib qoldi. Ushbu nuqsonni yo'qotish yo'lidagi urinishlar pragmatik va kognitiv tilshunoslik paradigmalarining yaratilishiga sabab bo'ldi.

Ko'p hollarda paradigma so'zining o'rniga "tizim" atamasi, paradigmatic munosabatning o'rniga assotsiativ munosabat atamasining qo'llanilganligiga guvoh bo'lamiz (unlilar tizimi, undoshlar tizimi va boshqalar.). Yuqorida aytib o'tilgan darslikda fonetik paradigmaga oid birliklar jarangli va jarangsiz fonemalar ichki (kichik) paradigma, unlilar hamda undoshlar tizimi ularga nisbatan tashqi (katta) paradigma ekanligi misollar bilan asoslanadi.

O'zbek tili grammatikasida tilshunoslikka oid birliklar til tizimining qaysi sathiga tegishli ekanligiga qarab fonetik, leksik, morfologik, sintaktik paradigmalarni hosil qiladi. Mazkur paradigmalar ham o'z tarkibi bo'yicha ichki paradigmalarga ajralib ketadi. Har bir paradigmaning o'ziga xos o'xshash va farqli xususiyatlari mavjud bo'ladi. Bu jihat shakliy va mazmuniy tuzilishni hosil qiluvchi birliklarga ham tegishlidir.

Lingvistikada shakl va mazmuni hosil qiluvchi birliklar, umuman ikkala tushuncha ham noqniqligicha qolib kelmoqda. Faqatgina ular haqida umumiy fikrlar, alohida tasniflar uchraydi, xolos. Bunga sabab, shakl va mazmun munosabati o'zgaruvchan hamda u diskurs bilan ham bog'liq. Kategoriya sifatida shakl bir qancha xususiyatlarni o'zida jamlaydi: birinchidan, shakl tilga xos belgining tashqi ya'ni eshitish va ko'rish sezgilari asosida qabul qilinadigan tovush yoki grafik tomonidir. Ikkinchidan, barcha tillarda nutq a'zolari tomonidan ifodalanadigan tovushlar, deyarli bir xil, biroq bu shakllar fikrni ifoda etishni tartiblaydi, ifodani mazmunga moslashtiradi, atrofda voqelikdan xulosa chiqariladi va ushbu tushunchaga lisoniy shakl beradi. Uchinchidan, ongda voqelangan lisoniy belgi boshqa bir hodisalarni o'zlashtirish natijasida

o'zgarishi mumkin bo'ladi. Masalan, kino so'zi ot bo'lib, ayrim vositalarning qo'shilishi yoki ifodaning o'zgarishi sabab ravishga o'zgarishi mumkin (kino – nima?; kinoga bormoq – qayerga?).

Lingvistik mazmun masalasi ham muhim lisoniy hodisa bo'lib, ko'p hollarda shakldan ustun qo'yiladi. Negaki, shaklning mazmunga bo'ysunishi mohiyatning to'lasincha namoyon bo'lishini ta'minlaydi. Tahlil jarayonida so'zning mazmun tomoni uning ma'nosi bilan belgilab qo'yiladi. "Mazmun" va "ma'no" tushunchalari ham, ayni vaqtda, bir narsa emas, ularning farqli jihatlari bordek, biroq bu alohida ta'rif bilan asoslanmagan. Bizningcha, mazmun umumiylikni ifodalovchi hodisa bo'lsa, ma'no xususiydir. Ya'ni ma'no mazmunga nisbatan tor va kichik bo'lib, u mazmunning faqat bir qisminigina hosil qiladi. Mazmun ifodalanayotgan hodisaning butun jihatlari o'zida qamrab oladi.

Tilning shakl tomoni deganda esa grammatik jarayonlarni o'zida aks etgan, ya'ni so'zning biror grammatik shakllar asosida mavjud bo'lishi tushuniladi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, bir turkumga oid so'zga old yoki orqa affikslar qo'shilishi natijasida uning shakli o'zgaradi. Bu o'zgarish, bevosita mazmunga ham ta'sir atmay qolmaydi. Shakl va u bajaradigan vazifa, ko'pincha mustaqildir. Masalan, "ma'no" so'ziga -li yoki be- sifat yasovchi qo'shimchalari qo'shilsa, so'zning mazmuni ham o'zgaradi (ma'noli, bema'no). "Ma'noli" so'zni biror so'z yoki jumla, yoki harakat, malga oshirilgan voqelikka nisbatan ishlatilishi mumkin. Biroq shakl jihatdan uni boshqa bir grammatik birliklar bilan ifodalash imkoniyati ham bor (masalan, ma'noga ega, ma'noni sezish mumkin.). Ko'rinadiki, turli grammatik vositalar bilan shakl topgan so'z bir mazmunni ifodalaydi. Bundan shaklning mustaqil ekanligi dalillanadi.

Uzoq yilgi tadqiqotlar, asosan, shakliy tuzilish birliklarining mazmuniy tuzilish birliklariga nisbatan keng va salmoqli ekanligini ko'rsatadi. A.Nurmonov o'z asarlarida mazkur masalalarga atroflicha to'xtalgan: Shu kungacha mazmuniy tuzilishni o'rganish ilmiy asosda yo'lga qo'yilgan deb bo'lmaydi. Deskriptivchilarning til ifoda tomonini o'rganishdagi xatosi shunda bo'ladiki, ular mazmuniy tuzilish bilan shakliy tuzilish o'rtasidagi aloqani tushunmadi va shakliy tuzilishni o'rganayotganda mazmuniy tuzilishni e'tiborga olmadi. Afsuski, mazmuniy tuzilishga faqat shakliy tuzilish orqali yondashish mumkin. Mazmuniy tuzilishdan farqli ravishda shakliy tuzilish bevosita sezgi a'zolarimizga beriladi va uni oson o'rganish mumkin [5, 219].

O'zbek tilshunosligi vakillarining ilmiy-nazariy qarashlarida ham ilmiy paradigmaning o'ziga xos tamoyillari, xususiyatlari tadqiq etilgan. Tilshunos B.Mengliyev tomonidan lisoniy paradigmaning mazmun-mohiyati ochib berilgan. Olim paradigma haqidagi ilk tasavvurlarni shakllantirish uchun qulf va kalitni misol qilib keltiradi: *"Qo'limizda bir shoda har xil kalit bor. Qulfni ochish uchun ularni birma-bir qulfga tiqib ko'ramiz. Natijada bittasi tushadi va qulf ochiladi. Ana shu kalitlar shodasini paradigmaga qiyoslash mumkin. Kitob... berdi gapi bamisoli qulf. Uning teshiklariga kelishiklardan biri tushadi. -ning, -ni, -da qo'shimchalarini birma-bir qo'yib ko'ramiz. Qurilmaga tushum*

kelishigi shakli -ni tushadi. Umumiy belgisi asosida birlashgan va bir-birini taqozo etadigan, ammo har biri o'ziga xos belgisi bilan boshqasiga qarama-qarshi turuvchi lisoniy birliklar sistemasi paradigma deyiladi"[1,49]. Ma'lum bo'ladiki, keyingi yillarda paydo bo'layotgan tilshunoslikning yo'nalishlari ham yangi paradigma maqomiga ega bo'ladi. Har bir paradigmada uni tashkil qiluvchi birliklar mavjud bo'ladi. Bu birliklar paradigma unsurlari yoki a'zolari deyiladi. Paradigmani tashkil qiluvchi birliklar kamida ikkita bo'lishi lozim va ushbu birliklar o'zaro bir paradigma ostida birlashishlari uchun ba'zi xususiyatlarga ega bo'lishi talab etiladi, ya'ni bir vosita tilga olinganda boshqasi ham darhol esga kelishi, nutqiy muloqotda paradigmatic birliklardan kommunikativ vaziyatga mos keladigani tanlanishi, har bir birlik o'zining umumiy hamda xususiy belgilariga ega bo'lishi, shuningdek, vaziyatdan kelib chiqib, bir-birining vazifasini bajarishi lozim. Mazkur talablar, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, Ferdinand de Sossyur tomonidan balgilab qo'yilgan. Shu o'rinda R.Sayfullayeva va boshqalar tomonidan nashr ettirilgan darslikda ham paradigmani xuddi yuqoridagi xususiyatlar nuqtayi nazaridan ta'riflanadi: *Umumiy belgisi asosida birlashgan va bir-birini taqozo etadigan, ammo har biri o'ziga xos belgisi bilan boshqasiga qarama-qarshi turuvchi lisoniy birliklar tizimi paradigma deyiladi* [2,53]. (Sossyurning ta'rifi bilan aynan bir xil.) Mazkur daslikda paradigmaning katta va kichik, ichki va tashqi turlari bir-biriga nisbatan tarzda keltiriladi.

Umuman olganda, til tuzilish jihatdan ifoda hamda ma'no (shakl va mazmun) ning o'zaro munosabatdorligidan tashkil topganligi aniqlandi. Tilshunoslikda shakliy hamda mazmuniy tuzilish birliklarini sintaksis hamda semantika bilan bog'lashadi, ya'ni shakliy tuzilish birliklari sintaktik, mazmuniy tuzilish birliklari semantik tuzilmalarning o'zaro dialektikasidan tashkil topadi. Bir jihatni e'tiborga olish lozim bo'ladiki, til birliklari faqatgina shakliy tuzilishda emas, balki mazmuniy tuzilishda ham o'z aksini topadi. Mazkur ikki tuzilishning o'zaro munosabatidan assimetriya hodisasi maydonga keladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Mengliyev B. Hozirgi o'zbek tili (kirish, fonetik sath, leksik-semantik sath) // darslik.– Toshkent: “Tafakkur bo‘stoni”, 2018. – 200 b. 49-b.
 2. Sayfullayeva R. va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili / darslik. – Toshkent, 2010. – 585 b. 53-b.
 3. М.Ш. Алдиева, М.М. Уружбекова. К вопросу о видах синтаксических парадигм. // Мир науки, Культуры, Образования. № 5 (96) 2022. -С. 390-392.
 4. Нурмонов А. Танланган асарлар. 3-жилд / Тилшуносликнинг назарий ва амалий муаммолари бўйича танланган мақолалар. – Тошкент, 2012. – 323 б. 219-б.
 5. [Парадигматика и синтагматика: понятие парадигмы \(studfile.net\)](#)
 6. Т.Кун. Структура научных революций. С вводной статьей и дополнениями 1969 г. - М.: Прогресс, 1977. -с. 210.
- Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент:«Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат илмий нашриёти, 2002. – Б.158. 79-б.